

Learning With and From Aikido - Experimentation

Transcription Conventions

English (Dutch on the next page)

Because the analysis for this study is not a discourse analysis but a qualitative content analysis, there are fewer transcription rules needed. These transcription conventions have been adapted on the basis of the conventions in ten Have, P. (2007) *Doing conversation analysis, a practical guide*. London: Sage.

Convention	Description
-	Nothing is changed about what is said, even if the speaker makes incorrect sentence constructions, grammatical errors, or hesitations.
-	The transcription follows the conventions of standard written language (capital letters, periods, commas, question marks, and exclamation points).
(xxx) or (?)	A speaker says something that the transcriber/researcher cannot understand.
(nn)	An anonymised name.
(laughs)	Characterisation of a non-verbal activity or other noticeable occurrences (cough, clear throat, ironic; phone rings, door slams shut).
-	Only in cases of extremely noticeable emphasis or elongation are the following additional conventions used.
(2.5)	The approximate duration of long pauses (in this case, a pause of 2 and a half seconds). No micropauses.
ACcent	The speaker clearly emphasizes the text written in capital letters (words, a word, part of a word, etc.).
re::ally	The relevant (consonant) sound is noticeably longer than usual for this speaker.

Researcher: Greet Angèle De Baets

Dutch

Omdat de analyse voor dit onderzoek geen discoursanalyse maar een kwalitatieve inhoudsanalyse is, zijn er minder transcriptieregels. Aangepaste versie voor het onderzoek gebaseerd op ten Have, P. (2007) *Doing conversation analysis, a practical guide*. London: Sage.

Conventie	Beschrijving
-	Er wordt niets veranderd aan wat gezegd is, ook niet wanneer de spreker foutieve zinsconstructies, grammaticale fouten of aarzelingen uit.
-	De transcriptie bestaat uit de conventies van de gewone schrijftaal (hoofdletter, punt, komma, vraag- en uitroepingstekens).
(xxx) or (?)	Een spreker zegt iets wat de transcribeerder/onderzoeker niet kan verstaan
(nn)	Een anoniem-gemaakte naam.
(lacht)	Karakterisering van een non-verbale activiteit, of andere opvallende verschijnselen (hoest, kucht, ironisch; telefoon rinkelt, deur valt dicht).
-	Enkel bij extreem opvallende klemtoon of verlenging staan de volgende extra conventies.
(2.5)	De approximatieve duur van lange pauzes (in dit geval een pauze van 2 en een halve seconde). Geen micropauzes.
ACcent	De spreker legt duidelijk een klemtoon op de in hoofdletters geschreven tekst (woorden, woord, woorddeel, enz.).
alwe::r	De betreffende (mede-)klinker is opvallend langer dan normaal is voor deze spreker.

Onderzoeker: Greet Angèle De Baets